

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА НА ФОНЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА

Наврузова Зарина Шодмоновна

Бухарский государственный медицинский институт

www.doi.org/10.5281/zenodo.10554870

Введение. По современным данным, одним из центральных звеньев патофизиологии ишемического цереброваскулярного эпизода, независимо от причин и механизмов его развития, является дисрегуляция гемореологии и гемостаза, а также дисфункция эндотелия сосудистой стенки, проявляющаяся в повышении свертывающих и депрессии противосвертывающих и фибринолитических свойств крови, уменьшении атромбогенного резерва сосудистой стенки, существенном ухудшении гемореологических свойств и нарушении реактивности клеток крови и сосудистой стенки [1,2].

Целью исследования явилась оценка клинических особенностей течения ишемического инсульта, протекающего на фоне метаболического синдрома.

Материалы и методы исследования:

40 больных с ишемическим инсультом (ИИ) обследованы в острейшем периоде заболевания (первые 48 часов от его начала), спустя 5–7 суток после развития клинической симптоматики и на 21е сутки. В соответствии с критериями ВОЗ, все больные были разбиты на 2 группы в зависимости от наличия (20 пациентов) или отсутствия (20 пациентов) метаболического синдрома (МС).

Результаты и обсуждение.

Анализ анамнестических данных и результатов клинического и инструментально-лабораторного обследования позволил диагностировать следующие патогенетические подтипы ИИ у больных: кардиоэмболический подтип – у 16 пациентов (40%), атеротромботический – у 14 (35%), лакунарный – у 10 (25%). Неврологическая симптоматика обследованных больных была обусловлена поражением различных функциональных систем. Наиболее распространенными оказались двигательные расстройства – они были выявлены у 35 (87,5%) обследованных больных. Патология черепной иннервации встречалась у 36 пациентов (90%), гемианопсия – у 2 (5%), нарушение чувствительности на лице – у 4 (10%), парез нижней мимической мускулатуры – у 32 (80%), нарушение глотания и фонации – у 9 (22,5%). Нарушения чувствительности выявлялись у 29 (74%) больных, в том числе у 5 из них (12,5%) обнаружилось расстройство глубокой чувствительности. Вестибуло=мозжечковая симптоматика диагностирована у 6 (15%) больных, нарушения координации – у 2 (5%). Речевые нарушения зафиксированы у 18 пациентов (45%). При сравнительном анализе клинических проявлений обследованных пациентов с ИИ наиболее грубые нарушения были обнаружены у больных с сопутствующим МС. Так, выраженность симптоматики по Скандинавской шкале в момент поступления среди больных с МС составила 45 [30; 53] баллов, что было достоверно хуже.

Заключение

Сведений, которыми обладают неврологи на сегодняшний день, недостаточно для выработки адекватной тактики ведения такого рода больных. В частности, остается много неясных вопросов относительно антигипертензивной, гиполипидемической,

анти тромботической, метаболической и других составляющих терапии больных с ИИ на фоне МС, что должно стать стимулом для продолжения научных исследований в этом направлении. Согласно полученным нами результатам, патогенетическое лечение и профилактика повторных нарушений мозгового кровообращения у больных с ИИ на фоне МС должны включать комплекс как гемангиокорригирующих, анти тромботических и эндотелиопротекторных препаратов, так и средств, нормализующих проявления метаболического синдрома (гипотензивные, гипогликемические, статины, гепатотропные и др.).

References:

1. Aloulou I, Varlet*Marie E., Mercier J., Brun J.F. Hemorheologic effects of low intensity endurance training in sedentary patients suffering from the metabolic syndrome. Clin. Hemorheol. Microcirc. 2016; 35 (1=2): 333–339.
2. Brun J.F., Aloulou I, Varlet*Marie E. Hemorheological aspects of the metabolic syndrome: markers of insulin resistance, obesity or hyperinsulinemia? Clin. Hemorheol. Microcirc. 2019; 30 (34): 203–209.

INNOVATIVE
ACADEMY